

ISSN 2226-6070

9 772226 607127

0 6

**Ахмет Байтұрсынов атындағы
Қостанай мемлекеттік университеті**

**Костанайский государственный университет
имени Ахмета Байтурсынова**

№ 2 2019 «3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация»

**КӨПСАЛАЛЫ
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ**

**МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ**

№ 2 2019

REFERENCES:

- 1 Gershun V. I. Ecology of Listeria and ways of their circulation in the natural hearth [Text]: / Siberian Bulletin of agricultural science. - Novosibirsk.- 1983.- № 4.- P. 72-74.
- 2 Osipova B. A. Viability of Listeria monocytogenes in cabbage and its role as a factor of transmission of infection [Text]/ dis. kand. vet.Sciences: 16.00.03 / Osipova B. A. - Astana.- 2008.-128 p. - Kazakh agrotechnical University. S. Seifullin;
- 3 Kaitlin E.Cauchon, Anthony D.Hitchins, R. DerikeSmiley. Comparison of Listeria monocytogenes recoveries from spiked mung bean sprouts by the enrichment methods of three regulatory agencies [Text]/ Kaitlin E.Cauchon, Anthony D.Hitchins, R. DerikeSmiley // Elsevier [Food Microbiology Volume 66](#), September 2017, Pages 40-47;
- 4 Léna Barre, Apostolos S.Angelidis, Djouher Boussaid, Emilie Decourseulles Brasseur, EléonoreManso, Nathalie Gnanou Besse. Applicability of the EN ISO 11290-1 standard method for Listeria monocytogenes detection in presence of new Listeria species [Text] / Léna Barre, Apostolos S.Angelidis, Djouher Boussaid, Emilie Decourseulles Brasseur, EléonoreManso, Nathalie Gnanou Besse //Elsevier [International Journal of Food Microbiology Volume 238](#), 5 December 2016, Pages 281-287;
- 5 Kukowski S. G. Evaluation of results of the detection of Listeria and Salmonella using classical methods and test systems [Text]/ secondary succession of vegetation E. I., Kulikov E. V., Petrov A. K., Theoretical and applied problems of agro-industrial complex.- Moscow.- № 1 (34).- 2018. – P. 34-39;
6. Gershun, V.I. Uakbaeva M.B. Population dynamics of Listeria monocytogenes in Subate[Text] / Kostanay: "3i-intelligence, idea, innovation". – 2016, №4. – P. 20-25;

Авторлар туралы мәліметтер:

Гершун Владимир Иосифович – доктор ветеринарных наук, профессор, 87774127570, e-mail: vladgerschun2015@gmail.com

Кауменов Нурлан Сарсенбаевич – ветеринария ғылымдарының кандидаты, ветеринариялық санитария кафедрасының меңгерушісі, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, 110000, Қостанай қ., Маяковского 99/1, корпус 4, тел: 87779142515, e-mail:nurlan77783@mail.ru

Гершун Владимир Иосифович – доктор ветеринарных наук, профессор, 87774127570, e-mail: vladgerschun2015@gmail.com

Кауменов Нурлан Сарсенбаевич – кандидат ветеринарных наук, зав. кафедрой ветеринарной санитарии Костанайского государственного университета имени А.Байтұрсынова, 110000, г. Костанай, Маяковского 99/1, корпус 4, тел: 87779142515, e-mail:nurlan77783@mail.ru

Gershun Vladimir Iosifovich – doctor of veterinary sciences, Professor, 87774127570, e-mail: vladgerschun2015@gmail.com

Kaumenov Nurlan Sarsenbaevich – candidate of veterinary sciences, head department of veterinary sanitation of A. Baitursynov Kostanay state University, 110000, Kostanay, Mayakovsky 99/1, building 4, tel: 87779142515, e-mail:nurlan77783@mail.ru

УДК: 619:616.9.579.841.93

2017-2018 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДАҒЫ БРУЦЕЛЛЕЗ БОЙЫНША ЭПИЗООТИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫҢ ДИНАМИКАСЫ

Мустафин Б.М. – ветеринария ғылымдарының докторы, Қостанай ғылыми- зерттеулік станция филиалы «ҚазФЗВИ» ЖШС

Мустафин М.К. – ветеринария ғылымдарының докторы, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, ветеринарлық медицина кафедрасының доценті

Есетова Г.А. – А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ветеринария ғылымдарының магистрі, оқытушы

Бұл мақалада 2017-2018 жылдары Қостанай облысында бруцеллез бойынша эпизоотиялық жағдай сипатталған. Республикалық санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығының жылдық есептеріне сәйкес Қазақстан үшін басым зооноздық аурулардың бірі бруцеллез болып табылады.

Бруцеллез диагностикасы аурудың айқын клиникалық полиморфизміне, жүйелілігі мен полиочағылығына, бруцеллез антигеніне сенсбилизацияның дамуына және т. б. байланысты аса күрделі міндет болып табылады.

Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері бойынша Қостанай облысы бойынша жұқтыру пайызы 2017 жылдың 6 айында 0,77% құрады, жұқтыру пайызы 2017 жылы Арқалық ауданында (3,06%), Алтынсарин ауданында (2,84%), ал ең азы Федоров ауданында (0,07%) және Рудный қаласында (0,0%) байқалды.

2018 жылдың 6 айында Қостанай облысы бойынша ірі қара малдың бруцеллез жұқтыру пайызы 0,69% құрады.

Қостанай облысының аудандарында және олардың субъектілерінде бруцеллез бойынша күрделі эпизоотиялық және эпидемиологиялық жағдайды назарға ала отырып, ветеринарлық қызмет органдарының бұқаралық ақпарат құралдарында Ауыл шаруашылығы жануарларының бруцеллез ауруына қарсы күрес бойынша белсенді насихатты өрістетуге қажеттілігі бар. Бруцеллезді жұқтырудың алдын алу мақсатында ұйымдастырылған шаруашылықтарда және жеке секторда мал шаруашылығы өндірісінде жұмыс істейтін ауыл тұрғындарын диспансерлеуді жандандыру қажет.

Түйінді сөздер: статистика, мониторинг, анализ, бруцеллез, эпизоотиялық жағдай.

ДИНАМИКА ЭПИЗОТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 -2018 ГОДЫ

Мустафин Б.М. - доктор ветеринарных наук, Костанайская научно-исследовательская ветеринарная станция филиала ТОО «КазНИВИ»

Мустафин М.К. –доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной медицины Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова

Есетова Г.А.– магистр ветеринарных наук, преподаватель кафедры ветеринарной медицины Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова

В данной статье описана эпизоотическая ситуация по бруцеллезу в Костанайской области за 2017 -2018 годы. В соответствии с годовыми отчетами Республиканского научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга одной из приоритетных зоонозных болезней для Казахстана является бруцеллез.

В связи с выраженным клиническим полиморфизмом заболевания, системностью и полиочаговостью, развитием сенсбилизации к бруцеллезному антигену и др., диагностика бруцеллеза – это весьма сложная задача.

По результатам проведенных исследований показатель зараженности по Костанайской области за 6 месяцев 2017 года составил 0,77%, наибольший процент зараженности в 2017 году отмечен в Аркалыкском районе (3,06%), Алтынсаринском районе (2,84%), а наименьший в Федоровском районе (0,07%) и г. Рудном (0,0%).

За 6 месяцев 2018 года процент зараженности бруцеллезом крупного рогатого скота по Костанайской области составил 0,69% что на 0,08 % меньше аналогичного периода прошлого года.

Принимая во внимание сложную эпизоотическую и эпидемиологическую обстановку по бруцеллезу в районах Костанайской области и их субъектах, существует острая необходимость развертывания органами ветеринарной службы в средствах массовой информации активной пропаганды по борьбе с бруцеллезом сельскохозяйственных животных. Необходимо активизировать диспансеризацию сельского населения, работающего в животноводческом производстве в организованных хозяйствах и частном секторе с целью профилактики заражения бруцеллезом.

Ключевые слова: статистика, мониторинг, анализ, бруцеллез, эпизоотическая ситуация.

DYNAMICS OF THE EPIZOOTIC SITUATION ON BRUCELLOSIS IN KOSTANAY REGION FOR THE 2017 -2018 YEARS

Mustafin B.M. - Doctor of Veterinary Science, Kostanay Research Veterinary Station branch of LLP "KazSRVI"

Mustafin M.K. - Doctor of Veterinary Science, professor of the department of Veterinary Medicine of Kostanay State University A. Baytursynov

Yessetova G.A. - Master of Veterinary Sciences, the teacher of the department of Veterinary Medicine of the Kostanay State University A. Baytursynov

This article describes the epizootic situation of brucellosis in Kostanay region for 2017 -2018 years. In accordance with the annual reports of the Republican scientific and practical center of sanitary-epidemiological expertise and monitoring of one of the priority zoonotic diseases for Kazakhstan is brucellosis.

Diagnosis of brucellosis is a very difficult task due to the pronounced clinical polymorphism of the disease, systemic and polyochagous, the development of sensitization to brucellosis antigen, etc.

According to the results of the studies, the percentage of infection in the Kostanay region for 6 months of 2017 amounted to 0.77%, the highest percentage of infection in 2017 was noted in the Arkalyk district (3.06%), Altynsarinsky district (2.84%), and the lowest in the Fedorovsky district (0.07%) and Rudny (0.0%).

For 6 months of 2018, the percentage of infection with brucellosis of cattle in Kostanay region amounted to 0.69%, which is 0.08% less than the same period last year.

Taking into account the complex epizootic and epidemiological situation on brucellosis in the regions of Kostanay region and their subjects, there is an urgent need for the deployment of the veterinary service in the media of active propaganda to combat brucellosis of farm animals. It is necessary to intensify the medical examination of the rural population working in livestock production in organized farms and the private sector in order to prevent infection with brucellosis.

Key words: statistics, monitoring, analysis, brucellosis, epizootic situation.

Кіріспе

СӘҒ сараптау комитетінің мәліметі бойынша әлемде 100ге жуық зооноздық инфекция тіршілік етеді. Зоонозды инфекциялар этиологиялық белгілеріне байланысты келесі түрлерге бөлінеді: вирустық, риккетсиоздық, хламидиялық, бактериалдық, саңырауқұлақты, протозойды, миаздар. Зоонозды инфекциялардың өзектілігі шаруашылықтың малшаруашылықтық бағдары бар аймақтарда кеңінен жергілікті таралуымен, эпидемия және індетке қарсы шаралардың іске асырылмауымен, инфекция ошақтарында тұрақты супер- және режұқтырылуымен, зертхана және клиникалық диагностика қиындығымен, хронизацияның жоғары шамасымен, дұрыс емдемеумен, ауырып жазылған және ауру малдар реабилитациясының болмауымен сипатталады.

Республикалық ғылыми-практикалық санитарлы-эпидемиологиялық сараптау және мониторинг орталығының жылдық есебіне сай бруцеллез Қазақстан үшін басым зоонозды ауруларының бірі болып табылып отыр [1,4 б.].

Қазақстан Республикасында эпидемия және індетке қарсы, санитарлық-гигиеналық алдын алу шараларының жүргізілуіне қарамастан малдардың бруцеллезбен ауруы жеткілікті жоғары деңгейде сақталып отыр. Бруцеллез тіршілік етуінің негізгі жағдайы эпидемиялық жағдайды анықтайтын індеттік процесс болып табылады.

Қазақстан Республикасы және Орталық Азия аймақтарының басқада жерлерінде бруцеллездің індеттік ошағының тіршілік етуі тұрғындардың тек қана бруцеллезбен емес басқа да зоонозды инфекциялардың жұқтырылуына нақты жағдай тудырады .

Бруцеллездің диагностикасы аурудың анық клиникалық полиморфизымен, жүйелілігімен және полиошақтығымен,микст-инфекция дамуымен, ішкі және сыртқы орта факторының әсерінен пайда болған клиникасының эволюциясымен, рутиндік серологиялық реакцияларының жиі теріс нәтижелерімен, дұрыс емдемеу мен, бруцеллездік антигенге сенсебилизацияның дамуымен және т.б. күрделі байланысты мақсат болып отыр [2, 23-27 б.].

Жұқпалы аурулармен аурудың өсіп-өршуі екі аспектімен байланысты: ақиқатты өсуі немесе диагностиканың жақсаруы [3,376 б.]. Мәселені тиімді шешу әдісі-ол, себебін іздеу және ауруды жасыру емес,оны жоюға бағытталған шараларды өңдеу [4,21 б.].Демек, болашақтық стратегиялық міндеті жұқпалы аурулар бойынша эпидемиологиялық жағдай мониторингі ғана емес, адам үшін патогенді қоздырушыларды болжау және қадағалау

Мақсаты: 2017-2018 жылдар аралығында Қостанай облысында сарып ауруының таралуы бойынша эпизоотиялық жағдай динамикасына салыстырмалы талдау жүргізу.

Зерттеудің міндеттері: Қостанай облысының ауыл шаруашылығы құрылымдарында ірі қара мал бруцеллезінің таралуын зерттеу.

- Бруцеллез бойынша қолайсыз елді мекендерді анықтау.

Зерттеу материалдары мен әдістері: Жұмыстың методологиясы қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес анықталды. Зерттеуге Қостанай облысының ірі қара малының жалпы саны 326 924 бас, оның ішінде 2017 жылы 568 483 бас, ал 2018 жылы - 356 315 бас жалпы мал басынан 573 221 бас алынды. Жануарларды зерттеу бруцеллезді диагностикалау бойынша қолданыстағы нұсқауға сәйкес жүргізілді. Зерттелетін малдан қан зерттеуге материал болды.

Зерттеу нәтижелері және оларды талдау.

Қазақстан Республикасының Қостанай облысында ірі қара мал бруцеллезі бойынша індеттік жағдай ширеуін түсіну үшін талқылау жүргіздік.

Сурет 1. 2018 жылы ірі қара мал бруцеллезі кезінде биологиялық қауіпсіздік деңгейі бойынша Қостанай облысы территориясында жүргізілген аймақтау.

Сурет 1 де көріп тұрғандарыңыздай 2018 жылы ірі қара мал бруцеллезі кезінде биологиялық қауіпсіздік деңгейі бойынша Қостанай облысы территориясында жүргізілген аймақтау.

Арудың жоғарғы деңгейлік қауіп-қатері байқалған территориялар:

- 1 Наурызым ауданы
- 2 Әулікөл ауданы
- 3 Алтынсарин ауданы
- 4 Денисов ауданы
- 5 Жетіқара ауданы
- 6 Лисаковск қаласы

Арудың орта деңгейлік қауіп-қатері байқалған территориялар:

- 1 Карасу ауданы
- 2 Аркалық қаласы
- 3 Камысты ауданы

ВЕТЕРИНАРИЯ

- 4 Сарыкөл ауданы
- 5 Таран ауданы
- 6 Амангелді ауданы
- 7 Жангелді ауданы
- 8 Қарабалық ауда
- 9 Ұзынкөл ауданы
- 10 Федоров ауданы
- 11 Костанай қаласы

Ауру бойынша қолайсыз аумақтар:

- 1 Костанай ауданы
- 2 Рудный қаласы
- 3 Мендықара ауданы

Кесте 1 – 2017 жылдың 6 айы және 2018 жылдың 6 айында Қостанай облысының аудандарында ірі қара мал бруцеллезінің жұқтырылуын талқылау.

№ р/н	Аудан атауы (қала)	2017 ж 6 айға				2018 ж 6 айға			
		Жыл жоспары	қорытынды	Өлімге ұшырауы	Жұқтырылу %.	Жыл жоспары	Қорытынды	Өлімге ұшырауы	Жұқтырылу %.
1	Алтынсарин	20301	10592	31	0,29	21637	12016	188	1,56
2	Амангелді	34580	20055	70	0,35	40205	22503	104	0,46
3	Әуликөл	51919	26212	247	0,94	50318	30281	336	1,11
4	Жангелді	39078	21511	119	0,55	41325	26223	111	0,42
5	Денисов	35994	20910	144	0,69	36302	22182	339	1,53
6	Жетіқара	21731	14353	161	1,12	22894	15215	281	1,85
7	Камысты	23660	13290	98	0,74	24099	14644	37	0,25
8	Қарабалық	34162	21851	81	0,37	34701	21169	49	0,23
9	Қарасу	42985	21587	82	0,38	42201	26529	129	0,49
10	Костанай	57578	36870	45	0,12	56491	38259	41	0,11
11	Мендықара	34794	21869	36	0,16	35986	22661	43	0,19
12	Наурызым	28121	17817	305	1,71	27929	16675	226	1,36
13	Сарыкөл	24617	10555	73	0,69	20784	13668	35	0,26
14	Таран	31178	17932	270	1,51	31598	20047	112	0,56
15	Ұзынкөл	21834	11461	36	0,31	21084	12351	59	0,48
16	Федоров	36672	22461	16	0,07	34895	22007	60	0,27
17	Арқалық қ	24184	14257	436	3,06	25586	16361	302	1,85
18	Қостанай қ	2597	1808	7	0,39	2677	2049	7	0,34
19	Рудный қ	1191	781	0	0,00	1074	647	1	0,15
20	Лисаков қ	1307	752	9	1,20	1435	828	5	0,60
	Барлығы	568483	326924	2536	0,77	573221	356315	2465	0,69

Қостанай облысы бойынша 2017 жылдың 6 айында жұқтыру пайызы 0,77%– ды құрады. 2017 жылы жұқтырудың ең үлкен пайызы Арқалық ауданында (3,06%), Алтынсарин ауданында (2,84%), ал ең азы Федоров ауданында (0,07%) және Рудный қаласында (0,0%) байқалды.

Қостанай облысында бруцеллезбен пайыздық жарақаттану 2018 жылдың 6 айында-0,69%, өткен жылдың осындай уақытымен салыстырғанда 0,08%-ға төмен.

2018 жылы ірі қара малдың бруцеллез ауруының ең үлкен пайызы Арқалық ауданында (1,85%) байқалады, бұл өткен жылдың көрсеткішінен 1,21% - ға төмен. Жетіқара ауданында жұқтыру деңгейі 1,85 % құрады, бұл өткен жылдың көрсеткішінен 0,73% артық, Алтынсарин ауданында (1,56%) өткен жылдың деңгейінен 1,28% - ға төмен, сонымен қатар жұқтырудың ең аз пайызы Қостанай ауданы (0,11%) көрсетті, бұл өткен жылдың ұқсас кезеңінен 0, 21% - ға төмен, сондай-ақ Рудный қаласында жұқтырудың 0,15% - ы анықталды, бұл өткен жылдың ұқсас кезеңінен 0,15% - ға артық.

Эпизоотиялық процесті ұстап тұруға және қарқындалуға инфекцияланған жануарларды тиісті оқшаулаусыз ұстап тұруға, толық құнсыз азықтандыру және ұстаудың қанағаттанғысыз жағдайлары салдарынан жануарлардың орнықтылығының төмендеуі ықпал етеді. Сол себептер жаңа қолайсыз пункттердің пайда болуына себеп болады.

Қазіргі уақытта ветеринарияда ауыл шаруашылығы жануарлары бруцеллезінің ерекше алдын алу препараттарының көптеген түрлері бар. Бруцеллезге қарсы вакциналардың иммуногендігі оның

тиімділігінің негізін құрайды. Әдетте, вакциналардың (тірі, өлген) корпускулярлығы қажетті иммуногендікті қамтамасыз етеді, қалған жағдайларда вакциналардың иммуногендігін арттырудың қосымша әдістерін жиі қолдануға тура келеді [5, 61б.].

Өңірде бруцеллезді инфекция қоздырғышының берілу механизмін белсендіретін факторлар жануарлардың шаруашылық және шаруашылықаралық деңгейлерде орын ауыстыруы, бруцеллезге әсер ететін жануарларды ұстау пункттерін құру, оларды жалпы табындардан уақтылы оқшаулау, жануарлардың негізгі табынын қалыптастырудағы технологиялық ауытқулар болып табылады.

Эпизоотиялық тізбектің үзілу механизмі болып мыналар табылады: кейіннен санитариялық союды, оның ішінде бруцеллез жұқпасының латенттік нысанындағы Ауру жануарларды дер кезінде диагностикалау және оқшаулау, ұстау орнының аумағын санациялау, дезинфекция, дезинсекция және дератизация, кейіннен дезинфекция сапасына бақылау жүргізу. Қоршаған ортаны зарарсыздандыру, бруцеллезбен ауыратын малдарды ұстау пункттерін жою жөніндегі шаралар кешені оң нәтижеге қол жеткізе отырып, сауықтыру іс-шараларын жүргізуге мүмкіндік береді. Арнайы профилактиканы (вакциналарды қолдану арқылы) ветеринариялық ғылыми-зерттеу институттарының бақылауымен жүргізу қажет.

Қорытынды

Көрсетілген аймақтарда жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық іс-шаралар кешеніне қарамастан, жануарлардың бруцеллезі едәуір таралған. Жануарлардың бруцеллезі бойынша эпизоотиялық мониторингті зерттеу кезінде барлық өңірлерде бруцеллезбен күресу проблемасы жануарлар мен халық арасында аурудың таралуы, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық зияндар бойынша өзекті болып қалатыны анықталды.

Қазіргі уақытта эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүйесінің негізі эпизоотиялық процесті бақылау қағидаты болып табылатындығы күмәнданбайды, ол өз кезегінде екі негізгі ұғымды біріктіреді: эпизоотологиялық мониторинг және эпизоотиялық процесті басқару.

Қостанай облысының аудандарында және олардың субъектілерінде бруцеллез бойынша күрделі эпизоотиялық және эпидемиологиялық жағдайды назарға ала отырып, мал дәрігерлік қызмет органдарымен, бұқаралық ақпарат құралдарында Ауыл шаруашылығы жануарларының бруцеллез ауруына қарсы күрес және ауыл және қала тұрғындарын жұқтырудан қорғау бойынша кең, белсенді насихаттау қажеттілігі бар. Бұдан басқа, ұйымдастырылған шаруашылықтарда және жеке секторда мал шаруашылығы өндірісінде жұмыс істейтін ауыл тұрғындарын диспансерлеуді жақсарту қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР:

- 1 Даугалиева А.Т., Усербаев Б.С. Молекулярно- генетическая диагностика бруцеллеза сельскохозяйственных животных [Текст]/А.Т., Даугалиева, Б.С. Усербаев //АгроДом.-2016.-№ 6.-4 б.**
- 2 Аракелян П.К., Димов С. К. Оптимизация мероприятий при бруцеллезе сельскохозяйственных животных в современных условиях [Текст]/ П.К. Аракелян, С. К. Димов// Ветеринария.- 2013.- №4.- 23-27 б.**
- 3 Колычев Н.М., Бажин М. А., Новицкий А.А. и др. Иммунология, микробиология, эпизоотология бруцеллеза и туберкулеза животных [Текст]:учеб. для вузов /Н.М.Колычев, М. А. Бажин.- Омск, 2007.-376 б.**
- 4 Дубинин В.С. Противобруцеллезные мероприятия на завершающем этапе оздоровления региона от бруцеллеза крупного рогатого скота [Текст]:учеб. для вузов /В.С. Дубинин.- Нижний Новгород, 2002.-21б.**
- 5 Мустафин М.К., Луценко С.В. Изыскание эффективных иммуномодуляторов, пригодных для применения при профилактике бруцеллеза [Текст] М.К. Мустафин, С.В.Луценко // Многопрофильный научный журнал «3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация».Костанай.-2018.-№1.-61б.**

REFERENCES:

- 1 Daugaliev A.T., Userbaev B.S. Molekulyarno- geneticheskaya diagnostika brucelleza sel'skohozyajstvennyh zhivotnyh [Tekst]/ A.T., Daugaliev, B.S. Userbaev //AgroDom.- 2016.-№ 6. - 4 b.**
- 2 Arakelyan P.K., Dimov S. K. Optimizaciya meropriyatij pri brucelleze sel'skohozyajstvennyh zhivotnyh v sovremennyh usloviyah [Tekst]/ P.K. Arakelyan, S. K. Dimov// Veterinariya.- 2013.- №4.- 23-27 b.**
- 3 Kolychev N.M., Bazhin M. A., Novickij A.A. i dr. Immunologiya, mikrobiologiya, ehpizootologiya brucelleza i tuberkuleza zhivotnyh [Tekst]:ucheb. dlya vuzov /N.M.Kolychev, M. A. Bazhin.- Omsk, 2007.-376 b.**
- 4 Dubinin V.C. Protivobrucelleznye meropriyatija na zavershayushchem eh tape ozdorovleniya regiona ot brucelleza krupnogo rogatogo skota [Tekst]:ucheb. dlya vuzov /V.C. Dubinin.- Nizhnij Novgorod, 2002.-21b.**

5 Mustafin M.K., Lucenko S.V. Izskanie jeffektivnyh immunomoduljatorov,prigodnyh dlja primenenija pri profilaktike brucelleza [Tekst] M.K. Mustafin, S.V.Lucenko // Mnogoprofil'nyj nauchnyj zhurnal «3i: intellect, idea, innovation – intellekt, ideja, innovacija».Kostanaj.-2018.-№1.-61b.

Сведения об авторах

Мустафин Батыржан Муафинович- ветеринария ғылымдарының докторы, "ҚазНИВИ" ЖШС филиалы Қостанай ветеринарлық ғылыми-зерттеу станциясы. 110000 Қостанай қ., Алтынсарин к.,95 телефон 87067465106, e-mail:kostanainivs@yandex.kz

Мустафин Муафик Каметаевич – ветеринария ғылымдарының докторы, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринарлық медицина кафедрасының доценті, 110000 Қостанай қ., Маяковский к. 99/1, тел. 87057465109; e-mail: kso2705354lab@mail.ru

Есетова Гульмира Аманжоловна - ветеринария ғылымының магистрі, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринарлық медицина кафедрасының оқытушы, 110000 Қостанай қ, Маяковский к,99/1, тел. 8-776-744-77-75, e-mail: nga_25@mail.ru

Мустафин Батыржан Муафинович - доктор ветеринарных наук, Костанайская научно-исследовательская ветеринарная станция филиала ТОО «КазНИВИ».г. 110000 г. Костанай, ул.Алтынсарина,95 телефон 87067465106, e-mail: kostanainivs@yandex.kz

Мустафин Муафик Каметаевич – доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной медицины Костанайского государственного университета имени А.Байтұрсынова,110000 г. Костанай, ул.Маяковского, 99/1; тел. 87057465109, e-mail: kso2705354lab@mail.ru

Есетова Гульмира Аманжоловна - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ветеринария ғылымының магистрі, оқытушы; тел.8-776-744-77-75, e-mail: nga_25@mail.ru

Mustafin Batyrzhan Muafikovich - Doctor of Veterinary Sciences, docent of Kostanai state University A. Baitursynov, Kostanay Research Veterinary Station branch of LLP "KazSRVI". 110000 Kostanay S., Altynsarin st. 95, phone 87067465106, e-mail: kostanainivs@yandex.kz

Mustafin Muafik Kametaevich - doctor of Veterinary Science, professor of the Department of Veterinary Medicine of Kostanay State University A. Baytursynov ,110000 Kostanay S., Mayakovskiy st. 99/1, phone: 87057465109, e-mail: kso2705354lab@mail.ru

Yessetova Gulmira Amanzholovna- master of Veterinary Sciences, the teacher of the Department of Veterinary Medicine of the Kostanay State University A. Baytursynov, 110000 Kostanay State University A. Baytursynov, Kostanai S., Mayakovskiy st., 99/1, phone 8-776-744-77-75, e-mail: nga_25@mail.ru

УДК: 619:636.2:618.51

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАКТЕРИАЛЬНОГО ФОНА РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ У КОРОВ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Хайрова И.М. - магистрант специальности 6М120100-ветеринарная медицина, Костанайского государственного университета имени А. Байтұрсынова.

Тегза А. А. - доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарная медицина Костанайского государственного университета имени А. Байтұрсынова.

Баусеев Г. А. - заведующий отделом микробиологических исследований научно-инновационного центра при КГУ имени А. Байтұрсынова.

В статье приведены результаты исследований бактериального фона репродуктивных органов у коров молочного направления продуктивности при скрытом эндометрите в условиях Костанайской области. Одной из основных причин нарушений воспроизводительной функции у коров являются акушерско-гинекологические болезни. К их числу относится и послеродовой эндометрит, который наносит животноводству большой экономический ущерб. Исследования проводились на базе ТОО "Олжа - Агро" и КХ "Березка Агро", Костанайской области. Исследовано 29 проб слизи, полученной из репродуктивного тракта коров с предварительным диагнозом эндометрит. Видовой состав микрофлоры коров изучен классическим методом. Посевы производили на МПБ, МПА. При изучении бактериального фона проб влагалищной слизи от коров больных эндометритом, отмечено различие бактериального фона в ТОО "Олжа Агро" от КХ

МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ

ВЕТЕРИНАРИЯ

МАРИО ДЖИОРДЖИО РЫЩАНОВА Р. М. АБИЛОВА З. Б.	ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ МЕТАМИЗОЛА НАТРИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЛОШАДЕЙ.....	3
ЖАБЫКПАЕВА А.Г. КУЛАКОВА Л.С. МИКНИЕНЕ З	МИКРОМЕТРИЯ BAVESIA CANIS ОБНАРУЖЕННЫХ В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ.....	11
ГЕРШУН В.И. КАУМЕНОВ Н.С.	СӘБІЗДЕРДІҢ СТЕРИЛЬДІ ЖӘНЕ СТЕРИЛЬДІ ЕМЕС СЫНАМАЛАРЫНДА ЛИСТЕРИЯЛАРДЫҢ ТІРШІЛІК ҚАБІЛЕТІ.....	16
МУСТАФИН Б.М. МУСТАФИН М.К. ЕСЕТОВА Г.А.	2017-2018 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДАҒЫ БРУЦЕЛЛЕЗ БОЙЫНША ЭПИЗООТИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫҢ ДИНАМИКАСЫ.....	23
ХАЙРОВА И.М. ТЕГЗА А. А. БАИСЕЕВ Г. А.	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАКТЕРИАЛЬНОГО ФОНА РЕПРО- ДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ У КОРОВ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ.....	29

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ - СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

АБУОВА А.Б. ТУЛЬКУБАЕВА С.А. ТУЛАЕВ Ю.В.	ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЫ В ПРЕДЕЛАХ ДЕЛЯНКИ ПОЛЕВОГО ОПЫТА.....	36
ГАЙФУЛЛИН Г.З. КРАВЧЕНКО Р.И. АМАНТАЕВ М.А.	ВЫРАВНЕННОСТЬ ДНА БОРОЗДЫ, ФОРМИРУЕМОЙ ОРУДИЕМ С АКТИВНЫМ ПРИВОДОМ РОТАЦИОННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ	44
GALYAMOVA A.A.	PRE-SEEDING SOIL TREATMENT UNDER GROWING POTATOES	51
DOSSUMOVA A. ZH. RAPUSHA N. V. KUBEKOVA B. ZH.	SELECTION INDICATORS OF DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS UNDER THE CONDITIONS OF NORTHERN KAZAKHSTAN...	55
КУШНИР В.Г. ГАВРИЛОВ Н.В. БЕКМУХАМБЕТОВА Ж.К.	ШӨПТЕРГЕ САҢЫЛАУ ЖАСАУҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС МҮШЕСІН ЖЕТІЛДІРУ.....	60
НАЙМАНОВ Д.К. КУБЕКОВА Б.Ж. ДОСУМОВА А.Ж.	ЛАКТАЦИЯ БОЙЫНША ІРІ ҚАРА ТҰҚЫМЫНЫҢ СҮТ ӨНІМДІЛІГІ....	65
НАСИЕВ Б.Н. ЕСЕНГУЖИНА А.Н.	ОЦЕНКА СОСТОЯНИЙ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПАСТБИЩ ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЫ	69
НҰРАЛИЕВА Ұ.Ә. ЖЕТПІСБАЕВА Б.Ш. ОМАРОВА Қ.М.	ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЙМАҒЫНДАҒЫ ЖЕРСІНДІРІЛГЕН БАЛ АРА ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ ӨНІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІ.....	74
СЕРІКПАЕВ Н.А. НОҒАЕВ Ә.А. АНСАБАЕВА А.С. ӘШІРБЕКОВА І.Ө.	АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ ДАЛАЛЫ АЙМАҒЫ ЖАҒДАЙЫНДА «ИЗАГРИ ФОСФОР» СҰЙЫҚ МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШЫНЫҢ НОҚАТТЫҢ АСТЫҚ ӨНІМІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН САПАСЫНА ӘСЕРІ.....	84
ШАЙКАМАЛ Г.И. ПАПУША Н.В. КАЖИЯКБАРОВА А.Т.	СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ И ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОД В УСЛОВИЯХ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ.....	90